

18. Uluslararası Dil, Edebiyat ve Kültür Araştırmaları Kongresi Tam Metinleri
Book of Proceeding's The 18th International Congress on Language, Literature and Culture Research
كتاب المتون الكاملة للمؤتمر الدولي الثامن عشر للغات والأداب وللدراسات الثقافية

Editörler - المحررون - Editors

Yakup Civelek - Sami Baskın

08-11 Ekim/October 2024 - Ankara/Türkiye

ISBN: 978-625-98855-7-5

Yayımlanma Tarihi (Publishing Date): 12.10.2024

Yayınevi (Publishing House): Recent Academic Studies

18. Uluslararası Dil, Edebiyat ve Kültür Araştırmaları Kongresi Tam Metinleri

كتاب المتون الكاملة المؤتمر الدولي الثامن عشر للغات والأدب و للدراسات الثقافية

Book of Proceeding's The 18th International Congress on Language, Literature and Culture Researches

Editörler: *Yakup Civelek, Sami Baskın*

Kapak Resmi: Photo by Haseeb Jamil on Unsplash

KÜTÜPHANE BİLGİ KARTI

1. Basım, Elektronik Kitap (Çevrim içi / Web tabanlı)

210 x 297 mm

Kaynakça var, izin yok.

ISBN 978-625-98855-7-5

1. Dil Bilimi 2. Edebiyat 3. Kültür Araştırmaları

PDF yayın

Yayımlanma adresi: <https://saybildercongress.com/dekak/>

Recent Academic Studies

Yeni Pazar Mh. Ali Okumuş Cad. Mevlana Sitesi A Blok – Çayeli / Rize

Kongre Onursal Başkanları - Honorary Presidents

Prof. Dr. İbrahim Özcoşar - Rector of Mardin Artuklu University, Türkiye
Prof. Dr. Mehmet Naci Bostancı - Rector of Ankara Hacı Bayram Veli University, Türkiye
Prof. Dr. Mounir Dhouib - President of the Research Laboratory "GADEV/UMRAN"
ENAU - University of Carthage Tunisia

Düzenleme Kurulu / Organizing Board

Düzenleme Kurulu Başkanı - Head of the Organizing Board

Prof. Dr. Yakup Civelek - Ankara Hacı Bayram Veli University - Türkiye

Düzenleme Kurulu Üyeleri / Members of the Organizing Board

Prof. Dr. Hatem Fahad Hanoo - University of Mosul - Iraq
Prof. Dr. Muhammad Matarna - Tafila Technical University - Jordan
Prof. Dr. Najem Dhaher - Carthage University - Tunisia
Prof. Dr. Ömer Bozkurt - Mardin Artuklu University - Türkiye
Prof. Dr. Sid Ahmed Sufyan - University of Annaba - Algeria
Assoc. Prof. Dr. Gehan M. Anwar Deeb - October 6 University - Egypt
Assoc. Prof. Dr. Sami Baskın - Tokat Gaziosmanpaşa University - Türkiye
Dr. Esat Layek - Tokat Gaziosmanpaşa University - Türkiye
Dr. Said Assil - Regional Center for Education and Training Professions - Morocco
Dr. Yasser Ahmad - University of Bahrain - Bahrain

Üniversite Tarafından Bu Kongre İçin Görevlendirilmiş Düzenleme Kurulu Üyesi* Member of the Organizing Committee Appointed by the University for this Congress*

Prof. Dr. Ömer Bozkurt - Mardin Artuklu University, Türkiye

Değerlendirme Kurulu Başkanı - Head of The Evaluation Board

Assoc. Prof. Dr. Gehan M. Anwar Deeb - October 6 University - Egypt

Değerlendirme Kurulu - Evaluation Board

- Prof. Dr. Abdel Basset Ahmed Marashdeh – Al al-Bayt University – Jordan
- Prof. Dr. Abdel Wahhab Al-Azdi – Mohammed V University, Rabat – Morocco
- Prof. Dr. Abdelhafid Bourdem – University of Maghnia, Tlemcen – Algeria
- Prof. Dr. Abdel-Rahim Azzam Marashdeh – Ajloun National University – Jordan
- Prof. Dr. Adnan Mahmoud Obeidat – University of Science and Technology – Jordan
- Prof. Dr. Amany Kamal – Ain Shams University – Egypt
- Prof. Dr. Amina Al-Yamlahi – Mohammed V University, Rabat – Morocco
- Prof. Dr. Awati Boubaker – Emir Abdelkader University of Islamic Sciences, Constantine – Algeria
- Prof. Dr. Azzedine Al-Zayati – Mohammed V University, Rabat – Morocco
- Prof. Dr. Ebtessam M. ElShokrofy – Damanhour University – Egypt
- Prof. Dr. El Mostafa Amrani – University of Sidi Mohamed Ben Abdullah, Fez – Morocco
- Prof. Dr. Gehan M. Anwar Deeb – October 6 University – Egypt
- Prof. Dr. Hanan Ahmed Selim – King Saud University – Saudi Arabia
- Prof. Dr. Hassan Ragab – Suez Canal University & Director of the Confucius Institute – Egypt
- Prof. Dr. Islam M. Abdel Salam – The Higher Institute of Specialized Studies – Egypt
- Prof. Dr. Janan Abdullah Younes – University of Mosul – Iraq
- Prof. Dr. Khaled Hadna – University of Mohamed Lamine Tanners, Setif 2 – Algeria
- Prof. Dr. Mohamed Ahmed Abu Nabout – Al Azhar University – Egypt
- Prof. Dr. Mohamed Ajmal – Jawaharlal Nehru University – India
- Prof. Dr. Mohamed Ben Zaoui – University of Brothers Mentouri Constantine – Algeria
- Prof. Dr. Mohamed Gaber ELMaghrabi – Alexandria University and Matrouh University – Egypt
- Prof. Dr. Mohammad Raghieb Deshmukh – S.G.B. Amravati University – India
- Prof. Dr. Muhammad Dawabsheh – Arab American University – Palestine
- Prof. Dr. Nehaa Abbas Aliwi – Al-Mustansiriya University, Baghdad – Iraq
- Prof. Dr. Sahar Samir Yusuf – Al Azhar University – Egypt
- Prof. Dr. Saida Kahil – University of Badji Mokhtar Annaba – Algeria
- Prof. Dr. Salah El-Din Zeral – University of Mohamed Lamine Tanners, Setif 2 – Algeria
- Prof. Dr. Sayed Sadik Al-Kady – Port Said University – Egypt
- Prof. Dr. Ubaidur Rahman – Jawaharlal Nehru University – India
- Prof. Dr. Yashodhara Pant – Tribhuvan University, Kathmandu – Nepal
- Prof. Dr. Abdussamed Yeşildağ – Kırıkkale Üniversitesi – Türkiye

Assoc. Prof. Dr. Hüseyin Öztürk - Tokat Gaziosmanpaşa University - Türkiye
Assoc. Prof. Dr. Nuh Doğan - Ondokuz Mayıs Üniversitesi - Türkiye
Assoc. Prof. Dr. Salih Demirbilek - Ondokuz Mayıs Üniversitesi - Türkiye
Assoc. Prof. Dr. Sami Baskın - Tokat Gaziosmanpaşa University - Türkiye
Assoc. Prof. Dr. Serap Saribaş - Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi - Türkiye
Assoc. Prof. Süleyman Pak - Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi - Türkiye
Dr. Devkant Joshi - Principal of L.R.I. School in Kathmandu - Nepal
Dr. Doaa M. Anwar Deeb - Bayan House for Translation, Publishing & Distribution-
Egypt
Dr. Enas Atwan Suleiman - University of Mosul - Iraq
Dr. Hassan Boudouh - Sultan Moulay Slimane University, Beni Mellal - Morocco
Dr. Mohamed Marzouk - Mohammed V University, Rabat - Morocco
Dr. Said Assil - Regional Center for Education and Training Professions in Casablanca -
Morocco
Dr. Seyfullah Öztürk - Ondokuz Mayıs Üniversitesi - Türkiye
Dr. Yasser Ahmed Gomaa - Assiut University - Egypt

Sekreteryaya - Secretariat

Fırat Yılmaz

ÖN SÖZ

18. Uluslararası Dil, Edebiyat ve Kültür Araştırmaları Kongresi, 08-11 Ekim 2024 tarihlerinde Ankara'da gerçekleşti. Bu kongre, Saybider Topluluğunun organizasyonunda ve başta Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi, Mardin Artuklu Üniversitesi, Carthage University olmak üzere çeşitli yükseköğretim kurumlarının ilmi desteği ile düzenlenmektedir. Kongreye 6 farklı ülkeden davetli konuşmacı davet edilmiştir. Aynı zamanda Türkçe, İngilizce ve Arapça duyurular yapılarak bilim insanlarına çağrıda bulunulmuştur. Bu çağrılar sonrasında Türkiye hariç 13 farklı ülkeden (Birleşik Krallık, Cezayir, Çin, Endonezya, Fas, Filistin, Irak, İran, Mısır, Suriye, Suudi Arabistan Krallığı, Umman, Ürdün) sözlü bildiri kongre programına dâhil edilmiştir. Tüm bildiriler kör hakemlik sürecinden geçirildikten sonra sunuma kabul veya reddi gerçekleştirilmiştir. Bu süreç içerisinde bildirilerin önemli bir kısmına hakemlerden düzeltme talebi gelmiştir. Hakemler tarafından talep edilen düzeltmelerin yapılıp yapılmadığı da özenle kontrol edilmiş ve düzeltilerden sonra kabul mektupları düzenlenerek yazarlarına gönderilmiştir.

Başvuru süreci sonucunda 72'yi Türk bilim insanları tarafından ve 80'yi farklı ülkelerden katılan bilim insanları tarafından hazırlanmış toplam 152 bildiri sözlü sunuma uygun bulunmuştur. Bu kitapta bilim insanlarının kongrede sunduğu bildirilerin tam metinlerine yer verilmiştir. Bu sunumların geniş kitlelere ulaşarak alana faydalı olmasını ve yeni çalışmalara ilham vermesini diliyorum.

Kongrenin bilim insanları arasındaki iletişimi kuvvetlendirmesini, bilgi alışverişini arttırmasını, ortak çalışma zeminlerini oluşturmasını, milletimize, insanlığa ve bilgiyle amel edenlere faydalı olmasını diliyorum.

Prof. Dr. Yakup Civelek
Düzenleme Kurulu Başkanı

مقدمة

يأتي هذا الكتاب نتيجًا لجهود مجموعة من الباحثين البارزين الذين شاركوا بأبحاثهم في المؤتمر الدولي الثامن عشر للغات والآداب والدراسات الثقافية، والذي عُقد في أنقرة خلال الفترة من 8 إلى 11 أكتوبر. يعد هذا المؤتمر أحد أبرز الفعاليات الأكاديمية التي تجمع بين مختلف التخصصات في مجال العلوم الإنسانية، حيث شارك فيه باحثون من أكثر من عشرين دولة من مختلف القارات، مما أضفى طابعًا عالميًا ومتنوعًا على المناقشات التي جرت.

تميز المؤتمر بالتنوع الثقافي واللغوي الذي انعكس في الأوراق البحثية المقدمة، حيث تناول الباحثون قضايا متعددة تشمل الأدب الكلاسيكي والمعاصر، اللغات الحديثة والقديمة، ودراسات الثقافة وتأثيراتها على المجتمعات المختلفة. ولم يقتصر النقاش على دراسة الأعمال الأدبية أو تحليل النصوص اللغوية فحسب، بل تطرق إلى استكشاف العلاقة بين اللغة والثقافة وكيف تساهم في تشكيل الهويات الفردية والجماعية.

تمحورت العديد من الأبحاث حول قضايا مثل تأثير العولمة على اللغات والثقافات المحلية، وكيفية المحافظة على التراث الثقافي واللغوي في مواجهة التغيرات المتسارعة. كما سلطت الأبحاث الضوء على دور الأدب في نقل التجارب الإنسانية والتعبير عن القضايا الاجتماعية والسياسية، ما أضاف أبعادًا جديدة لفهمنا للأدب كوسيلة للتغيير الاجتماعي والثقافي. في هذا السياق، عُرضت دراسات معمقة حول الترجمة ودورها في بناء جسور بين الثقافات المختلفة، حيث كانت الترجمة موضوعًا محوريًا في العديد من الأبحاث التي ناقشت التحديات التي تواجه المترجمين في نقل النصوص بما يحافظ على أصالتها وسياقها الثقافي. وقد أضافت هذه الأبحاث أبعادًا جديدة للفهم العالمي للأدب واللغة كوسائل لتبادل الأفكار والتجارب بين الشعوب.

من الجدير بالذكر أن المؤتمر تناول أيضًا التحولات التي تشهدها اللغات والأدب في العصر الرقمي، حيث تم تسليط الضوء على تأثير التكنولوجيا الحديثة على كيفية إنتاج النصوص الأدبية وتلقيها. وقدمت أبحاث حول كيفية توظيف الأدوات الرقمية في تحليل النصوص الأدبية، مما أتاح فرصًا جديدة للتفاعل مع الأدب بطرق مبتكرة ومختلفة.

هذا الكتاب يضم بين صفحاته نتائج عمل أكاديمي متميز يُظهر مدى التنوع والغنى الفكري الذي تمتعت به فعاليات هذا المؤتمر. فالأوراق البحثية المنشورة هنا ليست مجرد عرض لقضايا أدبية أو لغوية، بل هي محاولات جادة لاستكشاف العلاقات العميقة بين النصوص، الثقافات، والمجتمعات، وكيف يمكن أن يساهم فهم هذه العلاقات في تعزيز التواصل بين الشعوب في زمن يشهد فيه العالم تحديات متزايدة تتعلق بالتنوع الثقافي واللغوي.

نأمل أن يجد القارئ في هذا الكتاب إضافة غنية للنقاشات العلمية حول اللغات والآداب والدراسات الثقافية، وأن يكون محفزًا لمزيد من البحوث التي تسعى لفهم أعمق لتلك التخصصات الإنسانية التي تعد جزءًا أساسيًا من تشكيل هوياتنا وفهمنا للعالم. وختامًا، نود أن نعبر عن شكرنا لكل الباحثين الذين أسهموا بأبحاثهم في هذا المؤتمر، وكذلك لجميع الجهات المنظمة والداعمة التي ساهمت في إنجاح هذا الحدث الأكاديمي المتميز.

İçindekiler - فهرس - Contents

- 196.....الإعلام ودوره في تعزيز التنوع الثقافي.....
ذة. زينب مازوز
د. منير السرحان
- 207.....الاغتراب الإجباري في السينما، دراسة تحليلية لفيلم: "الطريق إلى كابول".....
وضيحة الجملي
د. منير السرحاني
- 217.....مفهوم الدليل عند بورس.....
دة: لطيفة هدان
- 231.....الكرامات في فهرسة أحمد بن عجيبة: (مقاربة سردية).....
د. عبد الرحم الراشدي
- 283.....التكنولوجيا الحديثة مساق جديد وفرصة راهنة لكشف حقيقة وتذوق العمل التشكيلي: فان غوغ نموذجاً.....
الأستاذة إلهام التباي
الدكتور منير السرحاني
- 291.....العامية المغربية مستودع لمعجم اللغة العربية الفصحى: اسم الصوت نموذجاً.....
عز الدين الزياتي
- 306.....بعض خصائص النفي التسويرية في اللغة العربية.....
مولاي العربي بيلوش

316.....	البلاغة والتواصل.....
	د.ة. فطيمة ابن حدو
	د.عبد الله موساوي
L'évolution des soft-skills à l'ère de l'Intelligence Artificielle	327
Ghizlane Machraoui	
Le patrimoine immatériel dans la mémoire culturelle arabe.....	339
Fouzia Elbayed	
La adquisición de lenguas maternas en contextos socioculturales diversos: casos del tamazight y el guaraní (Marruecos, Paraguay)	358
Mohammed Baba	
Comunicación intercultural: el caso de Marruecos y Chile.....	368
Abdelaaziz Ferhaoui	

L'évolution des soft-skills à l'ère de l'Intelligence Artificielle

Ghizlane MACHRAOUI

Laboratoire LALITRA, FLSH Mohammedia

Faculté des Sciences et Techniques (FST) Mohammedia

Université Hassan II Casablanca, Maroc

Résumé

L'émergence de l'intelligence artificielle (IA) entraîne bel et bien des bouleversements technologiques majeurs qui redéfinissent en profondeur les dynamiques du marché du travail. Les avancées rapides de l'IA et de l'automatisation ne transforment pas seulement les processus organisationnels, mais modifient par ailleurs les compétences requises pour réussir dans le monde professionnel. Alors que, par le passé, l'accent était principalement mis sur les compétences techniques, autrement dit "hard skills", l'essor de l'IA met en lumière l'importance croissante des compétences non techniques, ou compétences douces ou bien "soft skills". Des aptitudes telles que l'empathie, la pensée critique, la collaboration et la créativité, deviennent indispensables. Elles restent en effet inaccessibles aux machines. Ce document examine l'évolution des soft skills dans ce nouveau contexte et analyse comment ces compétences se développent et s'adaptent face aux progrès de l'IA.

Abstract

The emergence of artificial intelligence (AI) is indeed leading to major technological upheavals that are profoundly redefining the dynamics of the job market. The rapid advancements in AI and automation are not only transforming organizational processes but also altering the skills required for success in the professional world. While in the past the focus was primarily on technical skills, or "hard skills," the rise of AI highlights the growing importance of non-technical skills, also known as "soft skills." Abilities such as empathy, critical thinking, collaboration, and creativity are becoming essential, as they remain out of reach for machines. This paper examines the evolution of soft skills in this new context and analyzes how these skills are being developed and adapted in response to the progress of AI.

الملخص

يؤدي ظهور الذكاء الاصطناعي إلى تحولات تكنولوجية كبيرة تعيد تعريف ديناميات سوق العمل بعمق. لا تعمل التقدمات السريعة في الذكاء الاصطناعي والأتمتة على تغيير العمليات التنظيمية فحسب، بل تُغيّر أيضًا المهارات المطلوبة للنجاح في العالم المهني. في الماضي، كان التركيز ينصب أساسًا على المهارات التقنية، أو ما يُعرف بـ "المهارات الصلبة" (hard skills)، ولكن مع صعود الذكاء الاصطناعي أصبح هناك تسليط الضوء على الأهمية المتزايدة للمهارات غير التقنية، أو ما يُعرف بـ "المهارات اللينة" (soft skills). أصبحت المهارات مثل التعاطف، التفكير النقدي، التعاون والإبداع لا غنى عنها، فهي تبقى غير قابلة للوصول من قبل الآلات. هذه الوثيقة تبحث في تطور المهارات اللينة في هذا السياق الجديد وتحلل كيفية تطوير هذه المهارات وتكيفها مع تقدم الذكاء الاصطناعي.

Introduction

À l'ère du numérique, le monde du travail subit de profondes transformations, tant sur le plan technologique que social. Les compétences techniques, ou hard-skills, ont longtemps dominé les exigences des employeurs, mais les soft-skills (compétences interpersonnelles) deviennent désormais tout aussi importantes. Alors que les technologies automatisent de plus en plus de tâches, les entreprises valorisent des aptitudes comme la communication, la créativité, et l'intelligence émotionnelle. Cet article explore comment les soft-skills évoluent dans un environnement professionnel en pleine mutation et pourquoi elles sont essentielles pour s'adapter aux défis contemporains.

Actuellement, l'intelligence artificielle (IA) transforme activement le lieu de travail et, avec elle, les compétences essentielles au succès. Si les Hard-Skills ou compétences techniques, telles que les connaissances et l'expertise techniques, seront toujours importantes, les compétences générales, les compétences douces ou Soft-Skills, telles que la communication, la collaboration et la résolution de problèmes complexes, deviennent de plus en plus fondamentales.

Ainsi, avec l'automatisation, de nombreuses tâches qui étaient autrefois effectuées par les humains sont maintenant exécutées par les machines, par le numérique, par une intelligence artificielle qui commence à envahir ces tâches humaines. Néanmoins, certaines de ces dernières échappent à l'automatisation.

Problématique

Comment l'essor de l'intelligence artificielle redéfinit-il l'importance et la nature des soft skills dans le monde professionnel ? Plus précisément, quelles sont les compétences non techniques qui prennent une place capitale et comment les individus aussi bien que les organisations peuvent-ils s'adapter à ces nouvelles exigences ? À l'heure où les machines exécutent des tâches cognitives de plus en plus sophistiquées, il devient essentiel de saisir le rôle des soft skills dans la différenciation humaine sur le marché du travail.

En effet, l'objectif de cette étude est de parcourir cette évolution des Soft-Skills et de sonder d'après un questionnaire les transformations des compétences interpersonnelles avec l'IA puis voir leur importance croissante dans un monde automatisé.

Hypothèses

Hypothèse 1 : À mesure que l'IA automatise les tâches routinières et analytiques, les compétences non techniques telles que la créativité, la résolution de problèmes complexes et l'intelligence émotionnelle prennent une importance accrue.

Hypothèse 2 : L'intégration de l'IA au sein des entreprises exige un renforcement continu des compétences en communication et en collaboration afin de favoriser une interaction harmonieuse entre les humains et les machines.

Hypothèse 3 : Les organisations qui investissent dans le développement des soft skills de leurs employés seront mieux équipées pour faire face aux évolutions technologiques et conserver un avantage compétitif.

Méthodologie

Pour analyser l'évolution des soft skills à l'ère de l'intelligence artificielle, une approche mixte sera adoptée, combinant des méthodes quantitatives et qualitatives :

1. Revue de la littérature : Une analyse des recherches existantes sur les soft skills et l'IA sera effectuée pour identifier les tendances et les lacunes actuelles dans la littérature. Cela inclura des études académiques, des rapports d'industrie et des publications de think tanks.
2. Enquêtes quantitatives : Des questionnaires seront distribués à divers secteurs pour évaluer l'importance perçue des soft skills dans leurs domaines respectifs, ainsi que l'impact de l'IA sur ces compétences.
3. Analyse de données quantitatives et qualitatives.
4. Synthèse et interprétation des résultats afin de répondre aux hypothèses formulées.
5. Conclusion : l'aboutissement de l'étude et perspectives.

I- Les Soft-Skills : Clés de la réussite dans le monde numérique en pleine évolution :

Les compétences comportementales ont toujours occupé une place centrale dans les relations humaines, mais leur importance s'est intensifiée avec l'impact du numérique sur les métiers. Les entreprises privilégient désormais des collaborateurs capables de s'adapter à un environnement incertain et en constante évolution. Dans un contexte où les outils technologiques gagnent en sophistication, des qualités comme la résolution de problèmes complexes, la collaboration fluide avec des équipes à distance et l'initiative deviennent des atouts essentiels.

Un exemple marquant est l'essor du télétravail, largement adopté après la pandémie de COVID-19. Le travail à distance requiert des compétences en gestion du temps, en communication écrite et en autonomie. Les équipes dispersées doivent préserver la cohésion et la collaboration malgré l'éloignement géographique, ce qui met en avant des qualités comme l'empathie et la capacité à s'auto-organiser. Par ailleurs, la transformation numérique accentue le besoin de créativité et de pensée critique, puisque les outils technologiques prennent en charge les tâches répétitives.

Dans notre étude, le nombre de répondants au questionnaire est de 120 participants dont la grande majorité sait ce que sont les Soft-Skills. C'est déjà un bon signe ! En plus, pour la réussite dans le milieu de travail dynamique et en évolution rapide de demain, ils estiment qu'elles ont une grande importance (voir graphique suivant):

Degré d'importance des soft-skills dans le monde professionnel

Le graphe présente les résultats d'un sondage sur l'importance perçue des soft-skills dans le monde professionnel. C'est flagrant que la majorité des répondants (80 %) considère donc les soft-skills comme étant "très importantes", tandis qu'une minorité (0,8 %) les juge "peu importantes". Aucun participant ne pense qu'ils ne sont "pas importantes". Ces résultats soulignent le consensus général sur la place fondamentale des soft-skills dans le milieu professionnel. Néanmoins, pour se les approprier il faut beaucoup de temps selon notre échantillon.

Comment s'approprier les Soft-Skills ?

La majorité (61,7 %) des participants ont répondu qu'il faut beaucoup de temps pour s'approprier les soft-skills, tandis qu'environ un quart (26,7 %) pense qu'ils peuvent être acquis facilement. Un nombre plus restreint (16,7 %) trouve que ces compétences sont difficiles à acquérir. Cela montre que, pour beaucoup, développer les soft-skills demande du temps et de l'effort.

Par ailleurs, avec l'IA nous avons constaté la création de nouveaux métiers focalisés sur les compétences humaines mais en même temps la disparition de certains d'autres ! Selon certaines statistiques l'IA est censée remplacer environ 85 millions d'emplois au niveau mondial d'ici à 2025. Cette révolution de l'automatisme va probablement créer aux alentours de 97 millions de nouveaux emplois. Ce changement a suscité une peur, d'une part concernant la perte des Soft-Skills à cause de l'automatisation et d'autre part, le bouleversement de certains métiers.

La crainte de perdre des Soft-Skills à cause de l'automatisation

Le résultat de l'enquête sur la crainte de perdre des soft-skills en raison de l'automatisation montre que la grande majorité des répondants (73,3 %) est préoccupée par la possibilité de perdre des compétences comportementales (soft-skills) en raison de l'automatisation croissante. En revanche, une minorité significative (26,7 %) estime que cette perte est impossible. Cela reflète une inquiétude générale sur l'impact de la technologie sur les compétences humaines. Ainsi, l'Intelligence Artificielle a commencé à faire peur non seulement aux entreprises, mais surtout aux salariés qui craignent de perdre leur emploi, remplacés par une IA. Si cette crainte ne date pas d'hier, elle est renforcée depuis peu par les impressionnants bonds en avant de technologie grand public (exemple de l'entreprise co-créée en 2015 par Elon Musk).

Nous pouvons conclure, selon certains économistes et scientifiques, que [l'Intelligence Artificielle n'est pas un danger pour les emplois de services](#) à la personne et tous les métiers qui ont un lien avec l'humain, directement. L'industrie reste un des éléments centraux de l'Intelligence Artificielle. En effet, par quel moyen les organisations peuvent-elles alors s'adapter ?

Formation et adaptation : Près de 60 % des travailleurs auront besoin d'une formation pour s'adapter aux nouvelles exigences liées à l'IA d'ici 2027, mais seulement la moitié d'entre eux y ont accès actuellement. D'où l'urgence pour les entreprises d'investir dans la montée en compétence de leurs employés.

Besoin de formation pour s'adapter aux nouvelles exigences liées à l'IA

Le graphique montre que la grande majorité des répondants (82,5 %, soit 99 personnes sur 120) estiment qu'il est nécessaire de suivre une formation pour s'adapter aux nouvelles exigences liées à l'intelligence artificielle. Parmi, 17,5 % des répondants considèrent cette formation comme impérative et 11,7 % la jugent urgente. Alors que seulement 4,2 % ne voient pas cette formation comme nécessaire.

De ce fait, les employés doivent être adaptables et capables d'acquérir de nouvelles compétences rapidement afin de garder une certaine longueur d'avance en suivant des formations. Ainsi, développer les Soft-Skills est devenu un atout primordial, voire indispensable dans un monde numérique.

II- Les nouvelles compétences émotionnelles et sociales à l'ère de l'IA :

Lorsqu'on parle de l'intelligence artificielle (IA) et de l'automatisation on parle de nombreuses tâches qui sont prises en charge. Mais elles ne peuvent pas encore remplacer les compétences émotionnelles et sociales propres aux humains. L'intelligence émotionnelle, qui englobe la gestion des émotions et la compréhension des autres, devient un facteur de différenciation important dans le monde du travail. Savoir interagir avec des collègues, clients et partenaires avec sensibilité et compréhension est plus essentiel que jamais dans un environnement de plus en plus numérisé. Faire preuve d'initiative est aussi une qualité humaine. Lorsque vous faites les choses sans qu'on vous le dise, vous découvrez ce que vous avez besoin de savoir, vous persévérez même lorsque les choses deviennent difficiles et vous repérez puis profitez des opportunités que les autres laissent passer. En effet, la machine, si l'Homme ne lui accorde pas ce besoin, ne prend aucunement l'initiative ! Qu'en est-il alors de l'harmonie entre l'Homme et la machine ? (L'harmonie homme-machine fait référence à une relation de collaboration équilibrée entre les êtres humains et les technologies. Les deux peuvent fonctionner en complémentarité)

Harmonie dans la collaboration Homme-Machine

D'après la représentation graphique ci-dessus, nous constatons que 60,8 % des répondants (73 sur 120) estiment qu'il existe une harmonie dans la collaboration Homme-machine. Par contre, 37,5 % pensent qu'il y a peu d'harmonie, tandis que seulement 4,2 % considèrent qu'il n'y en a pas du tout.

Les soft-skills incluent désormais la capacité à collaborer efficacement avec des systèmes automatisés ou des algorithmes d'IA, en maximisant les synergies entre l'humain et la machine.

La capacité de travailler efficacement avec les autres est aussi essentielle pour réussir dans n'importe quel emploi. À l'ère de l'IA, les employés doivent être capables de collaborer avec leurs coéquipiers humains et machines pour atteindre des objectifs communs.

S'ajoute à cela, le leadership, qui, dans un contexte numérique, exige des compétences en gestion de la diversité culturelle, car les équipes de travail sont souvent internationales. La capacité à comprendre et à respecter différentes perspectives culturelles est devenue indispensable pour créer un environnement inclusif et propice à l'innovation. De plus, la flexibilité cognitive et la résilience deviennent critiques pour s'adapter à un monde professionnel en mouvement exponentiel.

III- Développer les Soft-Skills à l'Ère de l'IA : enjeux et défis à surmonter :

Bien que les soft-skills soient de plus en plus valorisées, leur développement dans un environnement numérique présente des défis. Les interactions virtuelles peuvent limiter l'opportunité de cultiver certaines compétences relationnelles qui sont souvent renforcées par des interactions en personne. Aussi, l'apprentissage en ligne, bien qu'efficace pour les compétences techniques, peut ne pas offrir les mêmes résultats pour l'acquisition de compétences interpersonnelles. Il s'avère donc important que les entreprises et les institutions éducatives adoptent des approches innovantes pour former et renforcer ces compétences dans un monde de plus en plus numérisé.

Des initiatives telles que les formations en leadership émotionnel, les ateliers de collaboration virtuelle, ou encore les programmes de mentorat peuvent aider à pallier ces défis. Les soft-skills sont aussi renforcées par des outils numériques collaboratifs qui permettent de maintenir des liens entre les équipes malgré la distance.

1-Le défi de rester humain dans un monde automatisé : ce dernier qui permettra de maintenir notre humanité dans un monde du numérique va au-delà des considérations techniques et économiques, en touchant à la notion même de ce qui fait de nous des êtres humains. L'avenir reposera sur notre aptitude à équilibrer les avantages de l'automatisation avec la protection des valeurs humaines fondamentales comme la compassion, la créativité et

les liens sociaux. En privilégiant une approche éthique et centrée sur l'humain, nous pourrions imaginer un futur où la technologie viendra en appui à notre humanité plutôt qu'à son remplacement.

La représentation graphique suivante nous montre l'avis de notre échantillon sur la question qu'un jour l'IA remplacera les soft-skills. Ainsi, 8,3 % ont répondu Oui. 41,7 % ont répondu Non. 45,8 % ont répondu Peut-être et 10,8 % ont répondu Jamais.

L'IA remplacera-t-elle un jour les Soft-Skills ?

Ces données montrent que la majorité des répondants sont incertains sur la possibilité que l'intelligence artificielle puisse remplacer les soft-skills, tandis qu'une proportion significative pense que cela ne se produira pas.

2- Comment développer un équilibre entre technologie et compétences humaines ? C'est parvenir à trouver cet équilibre qui ne repose pas seulement sur la coexistence avec la technologie, mais apprendre à l'utiliser de manière à compléter et à renforcer nos compétences humaines. Établir un équilibre entre la technologie et les compétences humaines nécessite de reconnaître la complémentarité entre l'automatisation et les capacités humaines. Il est essentiel de valoriser les qualités uniques de l'homme tout en tirant parti des atouts que la technologie apporte. En investissant dans des compétences telles que la créativité, l'intelligence émotionnelle et la pensée critique et en intégrant une réflexion éthique et collaborative dans le développement technologique, nous pouvons construire un avenir où technologie et humanité progressent ensemble vers un monde plus équitable, inclusif et épanouissant. L'intelligence émotionnelle prend également de l'importance dans un contexte où la communication virtuelle et les environnements numériques sont prédominants. La capacité à comprendre et gérer ses émotions, ainsi que celles des autres, devient essentielle.

3- Le rôle des entreprises dans le développement des soft-skills : Les soft-skills jouent un rôle déterminant dans la réussite de tout type d'entreprises à long terme. En investissant dans leur développement, ces dernières ne se limitent pas à améliorer la performance individuelle, mais elles favoriseraient aussi un environnement de travail plus dynamique, innovant et inclusif. Dans un monde où la technologie et les compétences techniques évoluent rapidement, les compétences humaines demeurent essentielles pour construire des équipes fortes, développer des leaders et assurer une croissance durable. Dans notre étude, nous avons relevé le résultat suivant à propos du succès des Soft-Skills dans la durabilité des entreprises et de leurs productivités.

Estimez-vous que les Soft-Skills sont facteurs de succès pour les organisations ?

Ce graphique est une réponse à la question sur les soft-skills en tant que facteurs de succès pour les organisations. Sur notre échantillon de 120 réponses, 85 % ont répondu Oui. 18,3 % ont répondu Parfois et 0 % (0 réponses) ont répondu Non. Cela indique que la majorité des répondants trouvent que les soft-skills jouent un rôle important dans la réussite des organisations.

Et pour conclure notre étude qui porte sur « l'évolution des Soft-Skills à l'ère de l'IA » voyons le résultat du sondage en réponse à cette question : « Trouvez-vous qu'il y a une évolution des Soft-Skills dans un monde automatisé ? »

Trouvez-vous qu'il y a une évolution des Soft-Skills dans un monde automatisé ?

Ce résultat indique bel et bien qu'une large majorité des répondants (80,8 %) estime que les soft-skills évoluent dans un monde de plus en plus automatisé, tandis qu'une minorité (20,8 %) pense que ce n'est pas le cas. En réalité, nous constatons un espoir que les compétences transversales résistent face à l'IA.

Résultats

Nos hypothèses se confirment : les Soft-Skills évoluent et prennent effectivement une importance accrue dans un monde digitalisé, numérisé et où l'IA commence à prédominer.

2030 est encore loin et pourtant, selon le réseau social LinkedIn, 92 % des entreprises s'accordent déjà à dire que les soft skills sont déjà aussi importantes que les hard skills et 80 % estiment qu'elles sont facteurs de succès pour les organisations.

Actuellement, le monde du travail combine entre l'intelligence artificielle et l'intelligence humaine. Dans ce milieu où prône l'automatisme, d'ici à 2030, 30 à 40 % des tâches et des

métiers seront remplacés. La place est laissée aux compétences socio-émotionnelles, à la créativité. Encore mieux, à l'éthique qui apparaît comme la compétence douce la plus recherchée par les recruteurs actuellement (73 %).

Cette compétence représente un ensemble de principes moraux, de règles, de procédures, de normes et de valeurs qui déterminent une ligne d'action et motivent une conduite professionnelle. Elle intervient à chaque niveau de l'organisation afin d'assurer son bon fonctionnement et de valoriser son image.

Dans les entreprises, il s'avère pertinent voire impératif de créer une harmonie entre la machine et l'Homme afin de résister aux changements que connaît le monde professionnel et d'en assurer la pérennité.

Selon le rapport 2023 du World Economic Forum, 44 % des compétences clés des travailleurs seront perturbées d'ici 2027. Parmi les compétences en forte croissance, on trouve la pensée analytique (+72 %) et la créativité (+73 %), qui seront indispensables avec l'augmentation de l'automatisation des tâches.

Enfin, selon notre sondage, ci-après, les soft-skills les plus demandées actuellement. Nous avons effectué une recherche portant sur le classement par ordre d'importance en 2024 en tenant compte des tendances actuelles dans le monde du travail que voici :

1. **Adaptabilité et flexibilité** : S'ajuster rapidement aux changements technologiques et organisationnels.
2. **Communication et collaboration** : Transmettre des idées clairement et travailler efficacement en équipe, surtout à distance.
3. **Créativité et pensée critique** : Résoudre des problèmes complexes et proposer des idées innovantes.
4. **Intelligence émotionnelle et empathie** : Comprendre et gérer ses émotions ainsi que celles des autres.
5. **Gestion du temps et des priorités** : Organiser efficacement son travail.
6. **Prise de parole en public et leadership** : Communiquer avec assurance et motiver les autres.

Ces compétences permettent de mieux répondre aux défis du travail numérique ! Le classement, quant à lui, reflète l'importance croissante des compétences adaptatives dans un monde en perpétuelle évolution.

Recommandations

Voici quelques recommandations pour développer et adapter les compétences humaines face aux avancées technologiques :

1. **Renforcement des compétences émotionnelles et relationnelles** : Empathie / Communication interpersonnelle (des soft-skills qui restent irremplaçables)
2. **Adaptabilité et apprentissage continu** : Curiosité et soif d'apprendre (des outils numériques innovants) / Flexibilité cognitive (utiliser la créativité pour trouver des solutions novatrices est de plus en plus valorisée).
3. **Collaboration homme-machine** : Travail en synergie avec l'IA / Leadership numérique (guider les équipes en tenant compte de l'éthique)

4. Renforcement de l'éthique et de la responsabilité : Responsabilité éthique (renforcer leur sens des responsabilités éthiques pour s'assurer que les technologies sont utilisées de manière juste, transparente et bienveillante) / Esprit critique.

5. Créativité et innovation continue : L'IA n'est pas encore capable de remplacer l'ingéniosité humaine !

6. Gestion du changement : gérer l'incertitude est une tâche qui reste dans la capacité humaine.

7. Compétences en résolution de problèmes complexes : Approche analytique et résolution de problèmes / Prise de décision collaborative.

Conclusion

À l'ère du numérique, les soft-skills sont devenues un pilier essentiel pour s'adapter aux nouveaux modes de travail et aux technologies émergentes. Les compétences comme la communication, la créativité, l'intelligence émotionnelle et la collaboration sont désormais fondamentales pour réussir dans un environnement en constante évolution. Alors que l'automatisation prend en charge de nombreuses tâches techniques, c'est la capacité à travailler avec les autres, à résoudre des problèmes complexes et à s'adapter qui distingue les professionnels du futur. Il est impératif que les individus et les organisations reconnaissent l'importance de ces compétences et investissent dans leur développement afin de rester compétitifs dans cette nouvelle perspective.

Selon les actualités « Culture RH » publiées en 2023 « A priori, Soft Skills et Intelligence Artificielle n'ont pas de liens et sont même assez antagonistes. Pourtant, dans un monde à l'ère du numérique, où le développement des IA peut faire peur aux entreprises et aux collaborateurs, les soft skills peuvent s'avérer d'autant plus essentielles. Ces compétences douces peuvent même aider les créateurs des IA à mieux comprendre les utilisateurs ».

Ainsi, nous pouvons déduire que les soft-skills sont devenues d'une importance éminente face à l'évolution technologique. Il est à noter que l'IA ne remplacera pas les compétences humaines mais elle les complètera jusqu'à nouvel ordre. Elles sont devenues le petit supplément d'âme recherchée par les entreprises !

De plus, les compétences interpersonnelles sont devenues la clé du succès dans l'avenir du travail. En cultivant ces compétences, les professionnels seront mieux préparés pour prospérer dans un monde où les machines et les humains collaborent de plus en plus étroitement. Il s'avère donc essentiel que les programmeurs « humains » aiguisent leurs cerveaux afin de rester dans la maîtrise de la machine IA. Ils doivent comprendre aussi les limites et les conséquences de l'automatisation. Touchés par cette nécessité de développer leurs Soft-Skills ils se doivent d'être aptes pour aider la machine à améliorer ses performances.

Une interrogation reste tout de même à découvrir avec une étude plus étendue qui nous permettra de savoir quels sont les métiers ou bien les soft-skills qui vont disparaître à cause de l'intelligence artificielle ?

Bibliographie

1. **Meunier, A. (2019).** *Les compétences du 21e siècle : Pourquoi l'intelligence humaine est indispensable à l'ère de l'intelligence artificielle.* Éditions Eyrolles.
2. **Sciberras, P. (2020).** *L'intelligence artificielle et le futur du travail : les nouvelles compétences à développer.* Editions Le Harmattan.
3. **Müller, V., & Nguyen, P. (2018).** "Soft skills et intelligence artificielle : quels enjeux pour la formation professionnelle ?" *Revue Française de Gestion*, 44(270), 47-59.
4. **Mieg, H. A. (2019).** "Développer les compétences non techniques dans un environnement technologique évolutif." *Revue Internationale des Technologies en Pédagogie Universitaire*, 16(2), 45-60.
5. **McKinsey & Company (2021).** *Les compétences de demain : comment l'intelligence artificielle redéfinit les compétences humaines.* Rapport disponible en ligne.
6. **Goleman, Daniel.** *L'intelligence émotionnelle.* Editions Robert Laffont, 1995.
7. **Levy, Pierre.** *Cyberculture : Rapport au Conseil de l'Europe dans le cadre du projet Nouvelles technologies : coopération culturelle et communication.* Odile Jacob, 1997.
8. **Rifkin, Jeremy.** *La troisième révolution industrielle : Comment le pouvoir latéral va transformer l'énergie, l'économie et le monde.* Les liens qui libèrent, 2012.
9. **Collins, Jim.** *De la performance à l'excellence : devenir une entreprise leader.* Village Mondial, 2006.
10. « En quoi le développement de l'intelligence artificielle dans le monde professionnel rend les Soft-Skill encore plus essentielles ? <https://culture-rh.com/csp-soft-skills-intelligence-artificielle/> Culture RH, 11 Août 2024